

Encuesta en línea – primera etapa (para ser administrada desde el 23 de marzo)

Mensaje de bienvenida

Gracias por su interés. La presente encuesta es una iniciativa de un grupo de investigadores dedicados a la salud maternal y neonatal, liderado por el Instituto de Medicina Tropical (IMT) de Amberes, Bélgica.

La encuesta está dirigida a profesionales de salud que prestan cuidados materno-infantiles durante el embarazo, parto y posparto. Antes de todo les damos las gracias por la atención que proporcionan a las mujeres, sus recién nacidos y sus familias en estos tiempos difíciles. Esperamos que contribuyendo a esta investigación su voz sea escuchada y se entiendan y reconozcan mejor sus esfuerzos.

Información sobre el estudio y consentimiento informado en línea

La encuesta forma parte de un estudio sobre la respuesta al COVID-10 de parte de la/os profesionales de salud maternal **a nivel mundial**. La finalidad de este estudio es comprender la escala de acciones tomadas para garantizar la continuidad de la atención a las mujeres y sus bebés incluyendo los cuidados durante el periodo antenatal, intraparto y posnatal durante esta pandemia. Esta encuesta se distribuirá cada 3-4 semanas para adaptarse a la rápida evolución de la situación. Usted es libre de participar en esta encuesta una o varias veces.

Somos conscientes de que la atención en los servicios de maternidad se ofrece de manera diferente dependiendo del contexto y del país. Por este motivo hemos dejado espacios en lugar de ofrecer respuestas predefinidas. Somos conscientes del tiempo que conlleva responder a las preguntas. Sus respuestas nos ayudarán a mejorar el diseño en las próximas etapas del estudio. Entendemos también que algunas preguntas pueden ser más relevantes en algunos contextos o para algunos países, razón por la cual usted puede decidir de **omitirlas o contestarlas** a su criterio. La situación está cambiando rápidamente y queremos documentar cómo se desarrolla en el tiempo.

El tiempo requerido para contestar la presente encuesta en línea se estima de aproximadamente 15 a 30 minutos.

Su decisión de participar es completamente voluntaria. Tiene usted derecho a finalizar su participación en cualquier momento cerrando la ventana de su navegador o la aplicación de su móvil. Puede omitir cualquier pregunta a la que no desee responder. Su participación también es completamente confidencial. Se eliminarán todos los datos personales y los resultados se proporcionarán de forma conjunta.

Estoy de acuerdo con estos términos:

He leído y entiendo la información proporcionada en este consentimiento.

Certifico que soy un(a) profesional de salud y, presionando en el botón inferior, indico mi disponibilidad para formar parte de este estudio de forma voluntaria.

Me gustaría recibir un correo electrónico para notificarme cuando la próxima etapa de la encuesta esté disponible. Entiendo que no estoy obligado a responder en un futuro y que mi correo electrónico no se almacenará junto con mis respuestas a esta encuesta, ni se utilizará para ningún otro propósito.

Correo electrónico: [campo de texto]

Intentaremos contactar una selección de la/os profesionales respondientes para proceder a entrevistas individuales y comprender mejor sus perspectivas y experiencias. Sí usted desea ser contactada/o, por favor exprime su consentimiento abajo. Esta información y su dirección de correo serán tratadas de manera confidencial.

Doy mi consentimiento para ser contactado por los investigadores para proporcionar información adicional.

Para la segunda y posteriores etapas de esta encuesta:

¿Ha respondido previamente a esta encuesta?

Sí

No

No lo sé

Información de contacto de la investigadora principal

La responsable de este estudio es la profesora asociada Lenka Benova, del Instituto de Medicina Tropical de Amberes, Bélgica. Sí tiene alguna duda sobre este estudio, sobre la confidencialidad de sus datos personales o de la información proporcionada, puede contactar la Dra Benova por correo electrónico (lbenova@itg.be) o mediante móvil/Whatsapp (+31 61 26 999 64).

Parte 1. Queremos hacerle algunas preguntas sobre su entorno profesional personal

Q#	Pregunta	Respuesta
1	¿En que país trabaja (como profesional de salud) actualmente?	[menú con países]
2	¿En qué región del país trabaja? (por favor indique región, estado, departamento, provincia, municipio o comunidad)	[texto libre]
3	¿Cuál es su calificación ? (elija una)	<ul style="list-style-type: none"> - Partera - Enfermera/o obstetra/o - Enfermera/o - Obstetra/ginecóloga/o - Anestesista - Cirujana/o - Neonatólogo/a - Pediatra - Médico de familia - Médico (otro/sin especialización) - Estudiante de medicina/en pasantía/residente - Oficial médico - Oficial clínico - Estudiante de enfermería o enfermería obstétrica/en pasantía/residente - Técnica/o de salud - Paramédico - Agente comunitario/a - Asesora de lactancia - Otros (especificar)
4	¿Cuál es su puesto ? (elija uno)	<ul style="list-style-type: none"> - Jefa/o de institución (director, administrador, gerente) - Jefa/e de servicio (de servicio o departamento) - Jefa/e de equipo - Miembro de equipo - Miembro interina/o - Otros (especificar)
5	¿Cuál es su sexo ? (elija uno)	<ul style="list-style-type: none"> - Femenino - Masculino - Prefiero no decir
6	¿Qué tipo(s) de cuidados (maternos y/o neonatales) está brindando actualmente? (marque todos los que apliquen)	<ul style="list-style-type: none"> - Cuidado prenatal ambulatorio - Atención al parto en casa - Cuidado posparto ambulatorio - Asistencia ambulatoria para la lactancia - Cuidado prenatal hospitalario - Atención al parto hospitalario - Cuidado posnatal hospitalario (materno y/o infantil) - Cuidado quirúrgico - Cuidado de recién nacidos de bajo peso o enfermos - Visitas a domicilio - Actividades comunitarias, educación de salud en la comunidad - Servicios de aborto - Atención postaborto - Otros (especificar)

Parte 2. Queríamos saber más sobre su actual entorno profesional institucional

Q#	Pregunta	Respuesta	Indicaciones
1	¿En qué nivel institucional de servicios de salud ejerce su trabajo? (si ninguna de las opciones corresponde, utilice la opción 'Otro' y especifique cómo se denomina tal nivel en su país)	<ul style="list-style-type: none"> - Hospital de referencia - Hospital regional o de distrito - Centro de salud - Policlínica - Clínica o centro de salud - Puesto de salud - Despacho o farmacia - Otro (especificar) 	
2	¿A qué tipo de organización corresponde su institución?	<ul style="list-style-type: none"> - Pública (nacional o de estado) - Pública (universitaria o docente) - Pública (departamental/provincial o inferior) - Seguro social - Seguro de salud - Universidad privada - Privada con fines de lucro - No gubernamental - De base religioso - Otra (especificar) 	
3	¿A qué área geográfica se corresponde su unidad de servicios?	<ul style="list-style-type: none"> - Ciudad o municipio grande (>1 millón de habitantes) - Ciudad o municipio mediano (100 000 a 1 millón habitantes) - Ciudad o municipio pequeño (< 100 000 habitantes) - Pueblo o zona rural - Campo de refugiados o personas desplazados - Otra (especificar) 	
4	¿Cuántas camas de maternidad tiene su unidad de servicios (incluyendo para prenatal, parto/nacimiento y posparto)? Basta dar el número aproximado	Ninguna Número: _____ [texto libre]	
5	¿Cuántos nacimientos atendieron en su unidad de servicios en 2019 ? Basta dar el número aproximado	Ninguno: Número : _____ [texto libre] No lo sé	
6	¿Su unidad de servicios realiza cesáreas ?	Sí No	Si no, pase a pregunta 8
7	En caso afirmativo, ¿cuál es la tasa de cesáreas (% de nacimientos por cesárea) en su unidad de servicios? Basta dar el número aproximado	Tasa: _____ [texto libre] No lo sé	
8	¿Su unidad de servicios dispone de una unidad de cuidados intensivos (UCI) para mujeres con complicaciones obstétricas? (con UCI definida como área clínica donde se puede brindar soporte ventilatorio)	Sí No No lo sé	
9	¿Su unidad de servicios dispone de una unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN) ? (con UCIN definida como una área clínica que brinda soporte ventilatorio invasivo y no solo PPCVR - presión positiva continua en la vía respiratoria)	Sí No No lo sé	

10	¿Su unidad de servicios recibe traslados maternos , o sea que pacientes son enviadas a su institución desde otros centros de atención?	Sí No No lo sé	
11	¿En su unidad de servicios, hay disponibilidad permanente de agua corriente y jabón para uso del personal? (higiene de manos)	Sí No No lo sé	
12	¿En su unidad de servicios, hay disponibilidad permanente de agua corriente y jabón para uso de pacientes, acompañantes y visitantes?	Sí No No lo sé	
13	¿En su unidad de servicios, hay disponibilidad permanente de agua y desinfectante para limpiar las superficies?	Sí No No lo sé	

Parte 3. Preparación para el COVID-19

Q#	Pregunta	Respuesta	Indicaciones
1	¿Su institución o unidad de servicios le ha proporcionado información sobre cómo prepararse para el COVID-19?	Sí No	Si no, pase a la pregunta 6
2	¿Qué aprendió de la información proporcionada? Enumere las principales áreas de enfoque o temáticas.	[texto libre]	
	En una escala de 1 (poco útil) a 5 (excelente), ¿ cómo calificaría usted los siguientes componentes de esta información?:	1 – poco útil 2 – algo útil 3 – promedio 4 – bueno 5 – excelente n/a – no aplica	
3	Claridad		
4	Ayuda para mi trabajo diario		
5	Ayuda para sentirme segura/o		
6	¿Su institución o unidad de servicios le ha proporcionado capacitación sobre el COVID-19, por ejemplo simulacros?	Sí No	
7	¿Su unidad de servicios ha implementado pautas nuevas o actualizadas específicamente para la atención a mujeres embarazadas, en trabajo de parto o posparto y sus recién nacidos debido al COVID-19?	Sí No	Si no, pase a la pregunta 9
8	En caso afirmativo, ¿ qué pautas? Enumere todas las usadas (OMS/OPS, FIGO, ICM, RCOG, RCPCH, RCN, RCM, COINN, Ministerio de Salud de su país, organizaciones profesionales de su país o región, etc.)	Texto libre	
9	¿Ha buscado por su cuenta alguna fuente de orientación e información para prepararse para el COVID-19 en su trabajo?	Sí No	
10	¿Ha recibido de manera informal a través de sus colegas información sobre el COVID-19 y su trabajo (en su unidad de servicios o fuera de ella)?	Sí No	

11	¿Ha tomado parte en algún grupo autoorganizado de trabajadore/as de salud en respuesta al brote de COVID-19? (intercambio de información, grupos de discusión virtuales en WhatsApp, Facebook, etc.)	Sí No	
12	¿Su unidad de servicios ha publicado o distribuido algún material informativo (folletos, volantes, pósteres, etc.) sobre el COVID-19, dirigido a mujeres embarazadas, parturientas o puérperas?	Sí No No lo sé	Si no, pase a la pregunta 15
13	¿ Qué tipo de información se incluye en estos materiales (distanciamiento social, síntomas, cuándo/cómo aislarse, cuándo/dónde buscar atención, etc.)?	Texto libre	
14	¿ En qué forma? (marque todas las opciones que corresponden)	- Charlas de salud - Folletos/volantes - Pósteres - Asesoramiento en las consultas - Página web de la institución o del servicio - Línea de ayuda telefónica - Otro (especificar	
15	En su unidad de servicios, ¿las preguntas de las usuarias sobre el COVID-19 reciben una respuesta adecuada de parte de lo/as trabajadore/as de salud?	Sí No No lo sé	
16	¿Qué es lo que más le preocupa en este momento con respecto a poder brindar atención a mujeres y recién nacidos?	Texto libre	
17	¿Ha designado su institución un área de entrada bien señalado de detección para los casos sospechosos de COVID-19? (independientemente de si es para pacientes de maternidad o no)	- Sí - Algunas medidas fueron tomadas pero no de forma correcta - No se han tomado medidas - No lo sé	
18	¿Ha reservado su institución salas de aislamiento para casos sospechosos de COVID-19?	Sí No No lo sé	
19	¿Ha cambiado la limpieza rutinaria de la unidad de cuidados maternos en respuesta al COVID-19?	Sí, aumentado Sí, disminuido Sin alterar No lo sé	

Parte 4. Respuesta al COVID-19 en su unidad de servicios

P#	Pregunta	Respuesta	Indicaciones
1	En este momento, ¿su unidad de servicios está realizando pruebas de detección (screening) de síntomas de COVID-19 a pacientes que acuden a cuidados maternos?	Sí No No lo sé	
2	En este momento, ¿es posible en su unidad de servicios obtener una prueba de COVID-19 (test) para pacientes que acuden a cuidados maternos?	Sí No No lo sé Otro (especificar)	Si no o no sabe, pase a la pregunta 4
3	De ser así, ¿ cuánto tiempo tarda en obtener los resultados? (Aclare si la respuesta se proporciona en horas o días)	[Texto libre]	
4	¿ Le resultan claros los criterios de screening para proceder al test del COVID-19 (las condiciones/síntomas por los que debe solicitar una prueba)	Sí No	Si no, pase a la pregunta 6
5	¿Puede describir estos criterios?	[Texto libre]	
6	¿En su unidad de servicios, ha tenido hasta la fecha alguna paciente con COVID-19 en cuidados maternos?	Sí, sospechoso Sí, confirmado No No lo sé	Si no o no sabe, pase a la pregunta 8
7	De ser así, ¿cuál es el número aproximado de pacientes con COVID-19 recibidos hasta el momento?	[Texto libre]	
8	¿Hay alguna persona o grupo designado como líder o enlace para COVID-19 en cuidados maternos o en su institución?	- Sí, en cuidados maternos - Sí, en la institución - No, en ninguno de los dos - No lo sé	
9	¿Sabía usted que la OMS desarrolló un módulo de embarazo/posparto para ser incluido en los Cuadernos de recogida de datos (CRD) recomendados para recoger casos de COVID-19?	Sí No	Si no, pase a la pregunta 11
10	De ser así, ¿está haciendo uso o preparándose para usar este módulo en su unidad de servicios?	Sí, ya está en uso Sí, preparando su uso No No lo sé	
11	En una escala de 1 (nada claro) a 5 (muy claro), ¿considera que tiene claro qué hacer si una mujer con síntomas de COVID-19 hoy llegara a su unidad de servicios?	1 – Nada claro 2 – Algunos aspectos son claros, pero no me siento segura/o sobre qué debo hacer 3 – Tengo algunos aspectos claros, pero aún tengo preguntas importantes 4 – Tengo claro la mayoría de los aspectos, pero aún tengo preguntas y temas que me preocupan 5 – Lo tengo muy claro	
12	En una escala de 1 (desprotegida/o) a 5 (completamente protegida/o), ¿siente que está suficientemente protegida/o contra la infección de COVID-19 en su lugar de trabajo?	1 – Desprotegida/o 2 – Protección mínima 3 – Alguna protección 4 – Bien protegida/o 5 – Completamente protegida/o	

	¿Existe una cantidad suficiente de equipos de protección individual (EPI) disponible para usted?		
13	Guantes	Sí - No	
14	Mascarillas	Sí - No	
15	Batas	Sí - No	

Parte 5. Su trabajo y experiencia en el contexto del brote de COVID-19

P#	Pregunta	Respuesta	Indicaciones
1	¿Su trabajo se ha visto afectado por el brote de COVID-19?	- Sí - No	Si no, pase a la pregunta 3
2	De ser así ¿ cómo ha cambiado su trabajo ? Por favor describa cambios que usted perciba como importantes tanto para sus pacientes como para usted mismo, su equipo o la institución a la que pertenece (por ejemplo: horas de trabajo, horarios ampliados, tipo de actividades realizadas, colaboración entre miembros del equipo e instituciones, etc.)	Texto libre	
3	En una escala de 1 (no en absoluto) a 5 (completamente), ¿siente que sus preocupaciones alrededor de la respuesta al COVID-19 han sido atendidas por la institución o unidad de servicios a la que pertenece?	1 – No, en absoluto 2 – En un nivel mínimo 3 – Parcialmente 4 – Adecuadamente 5 – Completamente	
4	¿Cómo calificaría su nivel de estrés en este momento?	- Igual a lo habitual - Un poco más alto que lo habitual - Mucho más alto que lo habitual	
5	¿Considera que su función como trabajador(a) de salud durante el presente brote de COVID-19 es valorada por la comunidad a la que brinda sus servicios?	No, en lo absoluto Muy poco De alguna manera Altamente No estoy segura/o o no lo sé	
6	¿Qué considera que se podría hacer para sentirse más apoyada/o en esta fase del brote?	Texto libre	
7	¿Hay algo más que quisiera compartir?	Texto libre	

Usted acaba de completar la parte principal de este cuestionario. Si está interesado en acceder información y guías sobre COVID-19, haga clic aquí [\[link to be inserted, opens new window\]](#)

Apreciamos sinceramente su tiempo y experiencias. Muchas gracias por su participación. Si dispone de un poco más de tiempo disponible, quisiéramos hacerle algunas preguntas sobre cómo se ha visto afectada por el COVID-19 la prestación de servicios en la institución a la que pertenece. Haga clic [aquí] si desea continuar con esta sección adicional de la encuesta.

Módulo adicional. Efectos de COVID-19 en la provisión de servicios maternos y neonatales

¿Podría describir cómo ha afectado este brote de COVID-19 a la prestación de servicios a mujeres y recién nacidos en su institución y comunidad? Eso incluya cambios realizados directamente para responder a la amenaza por Covid-19, así como otros impactos indirectos (presión sobre el sistema de salud, por ejemplo).

P#	Pregunta	Respuesta
1	Cambios en la prestación de servicios de cuidado prenatal ambulatorio (por ejemplo personal disponible, de persona a persona o por teléfono/internet, tiempo de espera, flujo de pacientes, posibilidad de realizar pruebas e investigaciones de rutina, etc.)	Texto libre
2	Cambios en la prestación de cuidado prenatal institucional	
3	Cambios en la capacidad de proporcionar cuidado al parto (número de habitaciones o camas, disponibilidad de equipos, provisiones y medicamentos)	
4	Cambios en las reglas sobre número o tipo de acompañantes al parto (incluye familiares y parteras, posibilidad de quedarse la noche, etc.)	
5	Cambios en las opciones de alivio de dolor disponibles para mujeres durante el parto	
6	Cambios en las reglas de inducción de partos	
7	Cambios en la provisión de cesáreas (por ejemplo locación de la sala para cesáreas, tipo de anestesia, directrices para cesáreas optativas)	
8	Cambios en las horas de visita o número/tipo de visitantes para madres y recién nacidos	
9	Cambios en los servicios de cuidado posparto institucional después de un parto vaginal (por ejemplo reducción del tiempo de estancia, frecuencia de controles rutinarios, etc.)	
10	Cambios en los servicios de cuidado posparto institucional después de un parto por cesárea (por ejemplo cambios en los horarios de limpieza, indicaciones de limpieza de manos, suministros para la limpieza de manos, descontaminación y esterilización de equipos de parto)	
11	Cambios en los servicios de cuidado posparto ambulatorio (capacidad para hacer seguimiento a la mujeres en casa, asesoramiento de lactancia, planificación familiar posparto, etc.)	
12	Cambios en los cuidados de rutina para recién nacidos antes de ser dados de alta (pruebas, vacunas, etc.)	
13	Cambios en los cuidados intensivos para recién nacidos (por ejemplo capacidad en camas, oxígeno, equipos)	
14	Cambios en servicios no-esenciales (tales como cancelación de cirugías optativas, procedimientos ginecológicos, fertilización <i>in vitro</i> , etc.)	
15	Cambios en la disponibilidad de personal, la composición de los equipos, o los turnos (por ejemplo más personal contratado incluyendo personal de limpieza, cambios en las horas de turnos, personal ausente por síntomas)	
16	Cambios en el proceso de traslado de pacientes a otras instituciones (tiempo requerido, lugar de destino, modo de transporte, capacidad, criterios)	
17	Cambios en el proceso de recibir pacientes referidas a sus servicios de cuidados maternos, incluyendo cuidados prenatales y urgencias (tiempo requerido, lugar de traslado, modo de transporte, capacidad, criterios)	
18	¿Cree usted que en su institución el uso de servicios de cuidado materno por parte de las mujeres se ha visto afectado por COVID-19? Por ejemplo, ¿hay más o menos pacientes que de costumbre? De ser así, ¿por qué razón?	

Preparedness and response to COVID-19: a global survey of maternal and newborn care providers

Round 1 questionnaire

Welcome message

Thank you for your interest in this survey. This research is being conducted by a group of leading maternal and newborn health researchers, and led by the Institute of Tropical Medicine (ITM) in Antwerp, Belgium.

This survey is aimed at healthcare workers providing care to women and their babies: antenatal, intrapartum and postnatal care. We would like to start by thanking you for the care you provide to women, babies and families at this difficult time. We hope that by contributing to this research your voice will be heard and your efforts will be better understood and acknowledged.

Study Information & Online Consent Form

You are invited to participate in a research study on response to COVID-19 among maternity providers **globally**. The purpose of this study is to understand the range of actions taken to ensure care continues to be provided to women and their babies: antenatal, intrapartum and postnatal care during this pandemic. This survey will be distributed every 3-4 weeks to track the rapidly developing situation over time. You are free to take part on this survey once or multiple times.

We are aware that maternity care is provided very differently across many countries, and have provided space for your responses rather than restricting you to pre-defined options. We appreciate the time it takes to complete such questions. By doing so, you are helping us develop a more time-efficient survey for the next round. We appreciate that some questions are currently more relevant to some contexts/countries than others, and we thank you for your patience as you **answer or skip these questions depending on your context**. The situation is changing rapidly and we want to document how it develops over time.

This online survey will take approximately 15-30 minutes to complete.

Your decision to participate in this study is completely voluntary and you have the right to end your participation at any time by closing your browser window or mobile application. You may also skip any questions you do not wish to answer. Your participation in this research will be completely confidential (we will remove any identifiers) and data will be reported in aggregate.

I agree to these terms:

I have read and understand the above consent form,

I certify that I am a healthcare professional and, by clicking the button below to enter the survey, I indicate my willingness to take part in the study voluntarily.

I would like to receive an email when the next round of this surveys is available. I understand that I am under no obligation to respond in the future, and that my email will not be stored together with my responses to this survey, or used for any other purpose.

Email address: [text field]

We will be seeking to contact selected healthcare providers for individual interviews to understand their perspective and experience. If you give consent to being contacted, please provide an email address where we can reach you. This information will be treated confidentially.

I give consent to be contacted by the researchers for additional information

Email address: [text field]

Researcher contact information

This study is coordinated by Associate Professor Lenka Benova from the Institute of Tropical Medicine in Antwerp, Belgium. If you have any concerns about this study, your confidentiality or data, please contact Dr Benova by email (lbenova@itg.be) or phone/Whatsapp (+31 61 26 999 64).

Part 1. We would like to ask a few questions about your background

Q#	Question	Response
1	In which country are you based (providing healthcare) at the moment?	[drop down menu of countries]
2	In which region of the country do you work? (please provide region, district, province, state, or governorate)	[free text]
3	What is your job ? (choose one)	<ul style="list-style-type: none"> - Midwife - Nurse-midwife - Nurse - Obstetrician/gynecologist - Anaesthesiologist - Surgeon - Neonatologist - Pediatrician - General practitioner - Medical doctor (other/no specialisation) - Medical student/intern/resident - Medical officer - Clinical officer - Nurse or midwife in training - Ultrasound technician/ sonographer - Health technician - Paramedic - Community health worker/ Outreach worker - Lactation counsellor - Other: specify
4	What is your position ? (choose one)	<ul style="list-style-type: none"> - Head of facility (director, administrator) - Head of department or ward - Head of team - Team member - Locum or interim member - Other: specify
5	What is your gender ? (choose one)	<ul style="list-style-type: none"> - Female - Male - Other/Prefer not to say
6	What type of maternal and/or neonatal health care do you currently provide as an individual? (mark all that apply)	<ul style="list-style-type: none"> - Outpatient antenatal care - Outpatient (home-based) childbirth care - Outpatient postnatal care - Outpatient breastfeeding support - Inpatient antenatal care - Inpatient childbirth care - Inpatient postnatal care (mother and/or babies) - Surgical care - Neonatal care for small and sick newborns - Home visits - Community outreach, home visits, health education outside facility - Abortion care - Post-abortion care - Other: specify

Part 2. Setting: Can you tell us about the facility setting in which you work now

Q#	Question	Response	Notes
1	In which level of health care institution do you primarily work? (if none of the response options fit well, please use the "Other" option and write what your facility type is called in your country)	<ul style="list-style-type: none"> - Referral hospital - District/regional hospital - Health center - Polyclinic - Clinic - Health post/unit - Dispensary - Other: specify 	
2	What organisation type is your institution?	<ul style="list-style-type: none"> - Public (national) - Public (university or teaching) - Public (district level or below) - Social security - Health insurance or HMO - Private university - Private for profit - Non-governmental - Faith-based or mission - Other: specify 	
3	In what type of geographic area is your facility located?	<ul style="list-style-type: none"> - Large city (>1 mil inhabitants) - Small city (100,000 to 1 mil inhabitants) - Town (<100,000 inhabitants) - Village or rural area - Refugee or displaced persons camp - Other 	
4	How many maternity beds does your facility have (include antenatal, labour/childbirth and postnatal). Approximate number is ok	None Number: _____[free text]	
5	How many births took place in your facility in 2019 ? Approximate number is ok	None Number: _____[free text] Don't know	
6	Does your facility provide caesarean sections ?	Yes No	If no, skip to 8
7	If yes, what is the caesarean section rate (% of births by caesarean section) in your facility? Approximate number is ok	Number: _____[free text] Don't know	
8	Does your facility have an Intensive Care Unit (ICU) which can admit women with obstetric complications? (ICU is defined as a clinical area where ventilatory support can be provided)	Yes No Don't know	
9	Does your facility have a neonatal intensive care unit (NICU) ? (Neonatal intensive care is defined as a unit that provides invasive ventilatory support to small and sick newborns, not just CPAP)	Yes No Don't know	
10	Does your facility receive maternity referrals from other facilities, meaning that patients are sent to your facility from other health facilities?	Yes No Don't know	
11	Is running water and soap always available for hand hygiene on your ward for the use of staff ?	Yes No Don't know	

12	Is running water and soap always available on your ward for the use of patients, visitors, companions ?	Yes No Don't know	
13	Is there always sufficient water and disinfectant for cleaning surfaces ?	Yes No Don't know	

Part 3. COVID-19 preparedness

Q#	Question	Response	Notes
1	Has your institution or ward provided you with any information on how to prepare for COVID-19?	Yes No	No – skip to 6
2	What did you learn from this information? Please list main areas or themes	[free text]	
	On a scale from 1 (poor) to 5 (excellent), how would you rate the following dimensions of this information:	1 – poor 2 – somewhat useful 3 – average 4 – good 5 – excellent Not applicable	
3	Clarity		
4	Helpfulness for your daily work		
5	Value in helping you feel safe		
6	Has your institution or ward provided you with any training on COVID-19, for example simulations or drills?		Yes No
7	Have you received new or updated guidelines specifically for the provision of care to pregnant, labouring or postpartum women and their newborns because of COVID-19?	Yes No	If no, skip to 9
8	If yes, which guidelines? Please list all used (WHO, FIGO, ICM, RCOG, RCPCH, RCN, RCM, COINN, your country's Ministry of Health, Country professional organisations etc)	Free text	
9	Have you personally searched for source of guidance and sources of information to prepare for COVID-19 in your work?	Yes No	
10	Have you received information related to COVID-19 and your work informally through other colleagues (in your own facility or outside)?	Yes No	
11	Have you been a part of any self-organisation on the part of healthcare workers in response to the COVID-19 outbreak? (exchange of information, virtual discussion groups (Whatsapp, Facebook, etc.)	Yes No	
12	Has your facility published or distributed any materials (brochure, flier, posters, etc.) covering COVID-19 targeted toward pregnant, labouring, or postnatal women?	Yes No Don't know	If no or don't know - skip to 15
13	What kind of information is on these materials? (Social distancing, symptoms, when/how to self-isolate, when/where to seek care etc.)	Free text	
14	In what form is it provided? (mark all that apply)	-Health talks -Leaflets/fliers -Posters -Counselling during consultations -Facility website -Phone line with advice -Other: specify	
15	In your facility, do you feel that patients' questions about COVID-19 are being addressed adequately by staff?	Yes No Don't know	

16	What are you worried about most at this time in regard to being able to provide care to women and newborns ?	Free text	
17	Has your facility set up a well sign-posted general entrance and screening area for COVID-19 suspected cases? (regardless whether for maternity patients or not)	-Yes -Some measures taken but not done well -No measures taken -Don't know	
18	Has your facility reserved isolation rooms for COVID-19 suspected cases?	Yes No Don't know	
19	Has routine cleaning of the maternity ward changed in response to COVID-19?	Yes, increased Yes, decreased Unchanged Don't know	

Part 4. Response to COVID-19 in your facility

Q#	Question	Response	Notes
1	Is your facility currently screening for COVID-19 symptoms among maternity patients with COVID-19?	Yes No Don't know Other: specify	
2	Is it possible to order a test for COVID-19 at the moment for maternity patients at your facility?	Yes No Don't know Other: specify	If no/DK: skip to 4
3	If yes, how long does it take to get a result? (note whether your response is in hours or days)	[free text]	
4	Are the testing criteria for COVID-19 clear to you? (the conditions/symptoms for which a test can be ordered)	Yes No	If no – go to 6
5	Can you describe these criteria	[free text]	
6	Have you had any maternity patients with COVID-19 in your facility so far?	Yes, suspected Yes, confirmed No Don't know Other: specify	If no or DK – go to 8
7	If yes, approximate number	[free text]	
8	Is there a designated COVID-19 lead person / liaison in the maternity ward or the facility?	-Yes, in maternity -Yes, in facility as a whole -No, neither maternity nor facility -Don't know	
9	Were you aware that the WHO developed a pregnancy/postpartum module to be included in the current Case Report Forms (CRFs) recommended to report COVID-19 cases?	Yes No	If no, skip to 11
10	If yes, are you using this module or preparing to use this module in your facility?	Yes, already using Yes, preparing to start No Don't know Other: specify	
11	On a scale from 1 (not at all) to 5 (I am very clear), do you personally feel you know what you should do if a woman with COVID-19 symptoms arrives in your facility today?	1 – Not at all clear 2 – Some points are clear to me, but I am not confident in what to do 3 – Somewhat clear but major issues remain 4 – I am mostly clear but some questions / areas of concern remain 5 – I am very clear	
12	On a scale from 1 (not at all) to 5 (completely), do you feel that you are sufficiently protected from infection with COVID-19 in your workplace?	1 – not at all 2 –minimal protection 3 – some protection 4 – well protected 5 – completely protected	
	Is a sufficient quantity of personal protective equipment (PPE) available to you?		
13	Gloves	Yes - No	
14	Masks	Yes - No	
15	Aprons	Yes - No	

Part 5. Your work and experience in light of the COVID-19 outbreak

Q#	Question	Response	Notes
1	Has your work been affected by the COVID-19 outbreak?	- Yes - No	If no skip to 3
2	If yes, how has your work changed? Please feel free to describe changes you perceive as important for patients as well as yourself, your team and the institution. (example: work hours, overtime, types of work being done, collaboration between team members, collaboration between facilities, etc.)	Free text	
3	On a scale of 1 (not at all) to 5 (completely), do you feel that your concerns about the response to COVID-19 have been addressed by your facility or ward?	1 – not at all 2 – minimally 3 – somewhat 4 – well 5 – completely	
4	How would you rate your own levels of stress at this time?	-Same as usual -Somewhat higher than usual -Substantially higher than usual	
6	Do you consider your personal role as a health worker in this COVID-19 outbreak is valued by the community you are serving?	Not at all Very little Somewhat Highly Unsure/don't know	
7	What is the one thing that could be done to support you more at this time of outbreak?	Free text	
8	Is there anything else you would like to share?	Free text	

You have now completed the main part of the questionnaire. If you are interested in accessing information and guidance on COVID-19, please click [here](#).

We value your time and experiences greatly. Thank you for your participation. If you have more time, we would like to ask some questions about how the provision of care in your facility has been affected by COVID-19. Please click "I agree" if you would like to continue to this additional last section of this survey.

- I agree to continue to the additional module
- I would like to end the survey

Additional module. Effect of COVID-19 on the provision of maternal and newborn care

Can you describe how the COVID-19 outbreak has affected the provision of care to women and newborns in your facility and community? This includes changes made directly in response to the threat of COVID-19 and other indirect influences (for example, pressure on the health system).

Q#	Question	Response
1	Changes to provision of outpatient antenatal care (examples include staffing levels, location – in person or phone/internet, waiting times, patient flow, ability to conduct all routine tests and investigations, etc.)	Free text
2	Changes to provision of inpatient antenatal care	
3	Changes to capacity to provide intrapartum care (number of rooms or beds, availability of equipment, supplies and medications)	
4	Changes to rules on number or type of labour companions (includes family members and professional doulas, whether able to stay overnight, etc)	
5	Changes to pain relief options available to women in labour	
6	Changes to rules on induction of labour	
7	Changes to caesarean section provision (e.g. location of theatre, type of anaesthesia, guidelines for elective caesarean sections)	
8	Changes to visiting hours or number/type of visitors, for mothers and newborns	
9	Changes to inpatient postnatal care provision following vaginal births (for example, shorter length of stay, frequency of routine checks)	
10	Changes to inpatient postnatal care provision following caesarean section births (for example, change in cleaning schedules, hand hygiene indications, hand hygiene supplies, delivery equipment decontamination and sterilisation)	
11	Changes to outpatient postnatal care provision (ability to follow-up in women's homes, breastfeeding counselling, postpartum family planning etc)	
12	Changes to provision of routine newborn care before discharge (screenings, vaccinations, etc)	
13	Changes to provision of newborn intensive care (example: bed capacity, oxygen, equipment)	
14	Changes to provision of non-essential care (such as cancellations of elective surgery, gynecological procedures, IVF provision, etc.)	
15	Changes to staffing levels or team/shift composition (for example, more people hired, such as cleaners, change in shift hours, staff being absent due to symptoms)	
16	Changes to process of referring patients to other facilities (timing, destination, mode of transport, capacity, guidelines)	
17	Changes to process of receiving incoming maternity referrals , including antenatal and emergency. (timing, destination, mode of transport, capacity, guidelines)	
18	Do you feel that women's use of care in your facility has been affected by COVID-19? For example, do you see fewer or more patients than usual? If so, why?	